

OGAHI'S "FIRDAVS UL-IQBOL" – AN IMPORTANT SOURCE OF CENTRAL ASIAN HISTORIOGRAPHY

Xadicha R. Asatillayeva

First-year student Department of Arabic Studies
Tashkent State University of Oriental Studies

Tashkent, Uzbekistan

xadichaasatillayeva07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060494>

Abstract: The article analyzes the artistic and aesthetic features of the work "Firdaws al-Iqbal," authored by Shermuhammad Munis and Muhammad Rizo Ogahiy. Although the work is based on historical events, its high literary value is demonstrated through the use of saj' (rhymed prose), poetic fragments, and unique means of artistic expression. It is scientifically substantiated that "Firdaws al-Iqbal" serves as a perfect example of Uzbek literary-historical prose and acted as a creative foundation for Ogahiy's subsequent works in this genre.

Keywords: literary-historical prose, 19th century, Khwarazm, Ogahiy, Munis, "Firdaws al-Iqbal", saj'.

OGAHIYNING «FIRDAVS UL-IQBOL» ASARI – O'RTA OSIYO TARIXNAVISLIGINING MUHIM MANBASI

Xadicha R. Asatillayeva

1-kurs talabasi Arabshunoslik oliy maktabi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Toshkent, O'zbekiston

xadichaasatillayeva07@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shermuhammad Munis va Muhammad Rizo Ogahiy qalamiga mansub «Firdavs ul-iqbol» asarining badiiy-estetik xususiyatlari tahlil etiladi. Garchi asar tarixiy voqelikka asoslangan bo'lsa-da, undagi saj' san'ati, she'riy parchalar va o'ziga xos tasvir vositalari uning adabiy qimmatini belgilashi ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda ushbu asar o'zbek tarixiy nasrining yuksak namunasi hamda Ogahiyning keyingi ijodiy faoliyati uchun poydevor bo'lgani ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: badiiy-tarixiy nasr, XIX asr, Xorazm, Ogahiy, Munis, "Firdavs ul-iqbol", saj'.

ОГАХИ «ФИРДАВС УЛ-ИКБОЛ» — ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИСТОРИОГРАФИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Хадича Р. Асатиллаева

Студентка первого курса Высшая школа арабистики

Ташкентский государственный университет востоковедения

Ташкент, Узбекистан

xadichaasatillayeva07@gmail.com

Аннотация: В статье анализируются художественно-эстетические особенности произведения «Фирдаус ул-икбол», созданного Шермухаммадом Мунисом и Мухаммадом Ризо Агахи. Несмотря на то, что в основе сочинения лежат исторические

события, обосновывается его высокая литературная ценность, обусловленная использованием искусства садж (рифмованной прозы), поэтических вставок и уникальных средств художественной изобразительности. В исследовании научно доказано, что «Фирдаус ул-икбол» является совершенным образцом узбекской художественно-исторической прозы и послужил своеобразным творческим фундаментом для последующих трудов Агахи в данном жанре.

Ключевые слова: Художественно-историческая проза, XIX век, Хорезм, Агахи, Мунис, «Фирдаус ул-икбол», садж.

Kirish: XIX asrda Xiva xonligi tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk insonlardan biri – Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy edi. 1809 yilda Xiva shahri yaqinidagi Qiyot qishlog'ida mirob oilasida tavallud topgan adib: "Biz Xivada yashovchi yuz toifasidan bo'lgan Amir Eshimbiyning avlodidandirmiz", – deb yozgan. Erniyozbek mirob 1812-yilda vafot qilgandan keyin, Olloqulixon Shermuhammad ibn Avazbey mirob o'g'li Munisni mamlakatning bosh mirobi qilib tayinlaydi. Munis Ogahiyning amakisi bo'lib, otasi o'rnida Ogahiyga 1829 yilgacha g'amxo'rlik qilgan. Uning bolalik va yoshlik yillari Qiyot qishlog'ida o'tdi va ulg'aygach Xivadagi madrasalardan birida tahsil oldi. Arab, fors, turkiy xalqlar adabiyoti, shuningdek, klassik musiqa hamda tarix fanini qunt bilan o'rgandi. She'riyat olamida uning taxallusi Ogahiy bo'lib, lug'aviy ma'nosi - ogohman-sergakman degan ma'noni bildiradi. U mohir hattot bo'lib kufiy, rayhoniy, xatti shikasta kabi xatlarni yaxshi bilgan. Xiva xoni Olloqulixonning Xurosonga qilgan safarida vabo kasali tarqalib (1829) amakisi Munis vafot etdi. Olloqulixon Ogahiyning Munisni o'rniga miroblik vazifasiga tayinlaydi. Ogahiy jahon adabiyoti, madaniyatining nodir durdonalari sanalgan 20 dan ortiq asarlarni o'zbek tiliga o'girib tarjimashunoslik maktabini yaratdi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Muhammad Rizo Ogahiy XIX asrda hukmronlik qilgan Xiva xonlari davri voqealariga bag'ishlangan besh badiiy-tarixiy asar yozdi. Olloqulixon hukmfarmoligi davri (1825-1843) to'g'risidagi "Riyoziy ud-davla", Rahimqulixon saltanati voqealari (1843-1846) tasvirlangan "Zubdat ut-tavorix", Muhammadaminxon (1846-1854), Sayyid Abdullohxon (1854) va Qutlug'murodxon (1855) hukmronlik yillaridagi murakkab va ziddiyatli hodisalar haqidagi "Jome'u-l-voqeoti sultoniy", Sayyid Muhammadxon zamoniga (1856-1865) doir "Gulshani davlat" hamda Muhammad Rahimxon soniy – Feruz davri (1865-1910)ga bag'ishlangan "Shohid ul-iqbol" asarlari shular jumlasidandir. Garchi tarixiy voqealar tasvirlangan bo'lsa ham bu asarlar saj' asosida yozilgani, poetik ifoda usuli, turli janrlarga doir nazm namunalari berilganligi jihatidan yuksak badiiy ahamiyatga molikdir. Ular tarixiy jihatdan qanchalik ahamiyatli bo'lsa, badiiyatiga ko'ra ham shunchalik qimmatli baland. Shunga ko'ra, bu asarlarni badiiy-tarixiy nasr namunalari deyilsa, to'g'ri bo'ladi.

Natijalar. XIX asr Xorazm turkiy, adabiy-tarixiy manbalari o'zbek mumtoz adabiyotining hali to'liq o'rganilmagan jihatlaridan biridir. Bu eng avvalo ko'pgina asarlarning hali ham qo'lyozma holda ekanligi, tabdil qilinmagani, ilmiy-tanqidiy matnlar yetishmasligi bilan ham belgilanadi. "Firdavs ul-iqbol" asari ana shunday, filologik jihatdan kam o'rganilgan, ammo katta ahamiyatga ega asarlardan biridir. "Firdavs ul-iqbol" asari tarixiy-badiiy asarlar sirasiga kiradi. Chunki unda tarixiy voqealar bayonini yanada qiziqarliroq yetkazish maqsadida bir qancha she'rlar, rivoyatlar, maqol va matallar keltirilgan. Bu asarni tarixiy-badiiy manba sifatida o'rganishga to'la asos beradi. Asarni shoir, tarixchi tarjimon Munis boshlab bergan

bo'lsa, uning jiyani, iqtidorli shoir va davlat arbobi Ogahiy davom ettirgan. “Firdavs ul-iqbol” asarida qadim davrlardan tortib, 1825 yilgacha bo'lgan Xorazm tarixi bilan bog'liq voqealar tarixiy badiiy shaklda juda qiziqarli yoritilgan. Asarning bebaho qimmatini haqida o'zbek va xorij ilm fanida juda ko'plab fikrlar bildirilgan. “Firdavs ul-iqbol” asarining tarix ilmidagi ahamiyati shundaki, unda Xorazmning qadim davridan boshlab, Muhammad Rahimxon I (1806-1825yy.) davrigacha bo'lgan siyosiy tarixi xronologik tartibda bayon etiladi. Munis qadim zamonlardan boshlab Abulg'ozixon davrigacha Xorazmda bo'lgan voqealarni bayon etarkan, Abulg'ozixon davridagi Xiva va Buxoro xonliklarining o'zaro munosabatlariga ham to'xtalib o'tgan. Shuningdek, asarda XVIII asr va XIX asrning birinchi choragi, ya'ni Qo'ng'iro't sulolasi vakillarining Muhammadamin inoq (1755-1790), Avaz inoq (1790-1804), Eltuzarxon (1804-1806) va Muhammad Rahimxon I (1806-1825)larning Xorazmda hukmronlik qilgan yillaridagi tarixiy voqealar bayon qilingan, iqtisodiy va ijtimoiy hayotga doir ayrim ma'lumotlar ham berilgan».

Shermuhammad Munisning yozishicha, Xiva xoni Eltuzar xon uni o'z saroyiga chaqirib, shunday amr qiladi: “...kerakkim, bizning nasabi humoyunimizni so'z devonida kursinishin va ajdodi amjodimiz asomiysin tarix xotamida naqshi nigin qilsang va o'z holotimiz va ba'zi futuhotimiz bilakim, ziynati afsona va nosixi “Shahnoma”dur, nazm rishtasig'a durri maknun tersang va nasr bisotig'a gunogun ziynat bersang, to bo'lg'aykim, davron sahoyifi fano tundbodi bila parishon bo'lub, olam koshonasi adam seli bila vayron bo'lg'uncha avsofi hamidamiz zamon avroqida boqiy qolg'ay va zikri pisandidamiz jahon majolisida salotin bazmig'a sho'rish solg'ay [Munis, Agahi 1988, 18 –19]”. Asarning yozilish sababi haqidagi muallifning bu ma'lumotidan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: birinchidan, adibga vazifa yuklar ekan, hukmdor “nazm rishtasig'a durri maknun tersang va nasr bisotig'a gunogun ziynat bersang”, deya ta'kidlaydiki, bu so'zlar “Firdavs ul-iqbol” yozilishi rejalashtirilgan kezdayoq tarix materialiga asoslangan adabiy asar sifatida ijod qilinishi mo'ljallanganini ko'rsatadi. Ikkinchidan, Eltuzarxon ma'rifatli hukmdor bo'lganligi bois ham “avsofi hamida”si “zamon avroqida boqiy qolishi” faqat so'z san'ati orqali amalga oshishini his etgan hamda ushbu asarning yuzaga kelishi uchun moddiy va ma'naviy homiylik qilgan.

“Firdavs ul-iqbol” debocha va muqaddimadan tashqari besh bobdan tarkib topgan. Bu haqda Shermuhammad Munis quyidagi cha ma'lumot beradi: “...bu muxtasar shuru'ig'a xomai ibtido suruldi, chun bahori iqboli sohibqironiy bila firdavsdek ziynat topib erdi, binoan ilayh “Firdavs ul-iqbol”g'a mavsum bo'ldi. Bir muqaddima, besh bob, bir xotimag'a taqsim topti [Munis, Agahi 1988, 20]. 1929-yili Shermuhammad Munisning vafot etishi bu rejaning amalga oshishiga monelik qiladi. Ogahiy asarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lishining bu sababini ham zikr etgan: “Chun “Ravzat us-safo”ning avvalg'i daftari tamom bo'lub, ikkinchi daftari ham “Badr g'azvasi”g'a yetganda, ul hazratning umri quyoshi ajal mag'ribig'a g'urub qildi” [Munis, Agahi 1988, 891]. Eltuzarxonning o'rniga Xiva taxtiga chiqqan Ollohqulixon davrida, uning farmoniga ko'ra Ogahiy “Firdavs ul-iqbol”ni davom ettirib, nihoyasiga yetkazadi. Asarning 1813-yildan 1825-yilgacha bo'lgan voqealari tasvirini yozgan adib uni badiiy-tarixiy nasrning betakror namunasi sifatida yakunlab, avlodlar mulkiga aylantira oldi.

Ogahiyning ustozlari Shermuhammad Munisga ehtiromi ifodasi bo'lgan ushbu iqtibosda o'n bir saj'lanuvchi qism mavjud: jahon – zamon, fozillarining – komillarining, afzali – akmal, fazlu – aqlu, donish – binish, timsohi – mallohi, matla'i – marja'i, halloli – kashshofi, mushkuloti – g'atoyoyi, daqoyiq – haqoyiq, fazoilmaob – kamolotintisob – Munis mirob. Ulardan birinchi,

uchinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi va o'ninchi saj'lanuvchilar mutavoziy (ham vazn, ham qofiyada moslashuvchi); o'n birinchisi mutarraf (vaznda moslashmagan), ikkinchi, to'rtinchi, sakkizinchi va to'qqizinchisi esa mutavozindir (vaznda mos, qofiyada moslashmagan). Saj' hosil qiluvchi so'zlar "fosila" deb atalishi ma'lum. O'zidan oldingi so'zlar birikmasi bilan saj'ning bir bo'lagini tashkil qilgan har bir fosila "qarina" deyilishi ham ayon (she'riyatdagi, aruzdagi fosilaning bunga aloqasi yo'q). Ogahiy nasrida saj'ning yuqorida bayon etilgan barcha shakliy sifatlarini ko'rish bilan birga, saj'lanuvchilarning joylashishida ham o'ziga xoslik kuzatiladi.

"Firdavs ul-iqbol" matniga qasida, g'azal, masnaviy, qit'a, ruboiy, fard, tarkibband, ta'rix singari janrlarga oid qariyb olti ming misra she'r kiritilgan. Shundan katta qismi – besh ming misraga yaqini asarning Munis yozgan qismidan, 1022 misrasi esa Ogahiy yozgan qismidan o'rin olgan.

Asarda "nazm" sarlavhasi bilan to'qqizta she'r berilgan. Ulardan biri (hajmi 6 misra) – qit'a janrida, qolgan sakkiztasi esa (hajmi 142 misra) masnaviy shakliga mansub. To'rt misrali bitta munojot ham masnaviyda bitilgan. "Masnaviy" sarlavhasi bilan ellik beshta she'r berilgan. Yana bir sarlavhasiz masnaviy hamda "nazm" nomi bilan havola etilgan sakkizta masnaviy ham qo'shsak, asarda keltirilgan masnaviy janriga oid she'rlar oltmish to'rtta (hajmi 960 misra) ekanligi ayon bo'ladi. Qit'alar soni, "nazm" sarlavhasida berilgan bitta qit'ani qo'shsak, yettitani (hajmi 32 misra) tashkil qiladi. Ta'rixlar esa ikkita (hajmi: 8 misra). "Bayt" sarlavhasida berilgan she'rlar, bizningcha, fard janriga mansub. Shunda fardlarning jami soni to'qqizta ekanligi (hajmi: 18 misra) ayon bo'ladi. Ruboiy – bitta.

Xulosa. "Firdavs ul-iqbol" tarkibidagi she'riy parchalar asarning badiiy-estetik qimmatini oshirishda muhim funksional ahamiyatga ega. Mazkur nazmiy namunalar, birinchidan, asarning g'oyaviy-badiiy yaxlitligini ta'minlasa, ikkinchidan, asosiy matn mazmunini to'ldirish, sharhlash va yakuniy xulosalarni umumlashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, she'riy elementlar tarixiy bayonning jozibadorligini oshirib, muallif ifoda uslubining san'atkorona mahoratini namoyon etadi. Binobarin, asar matni ustida o'tkazilgan tahlillar "Firdavs ul-iqbol"ning nafaqat tarixiy solnoma, balki filologik tadqiqotlar uchun poydevor bo'ladigan boy adabiy manba ekanligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Munis, S. M. M., & Agahi, M. R. (1988). Firdavs al-iqbal: History of Khorezm. (Y. Bregel, Ed.). Leiden–New York–Kobenhavn–Koln: T.J. Brill.
2. Shermuhammad Munis Xorazmiy, Muhammadrizo Ogahiy. Firdavs ul-iqbol // nashrga tayyorlovchilar: Sh.Vohidov, I. Bekchonov, N.Polvonov — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. -9 b.
3. Abdullayev, V. (1967). O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O'qituvchi.
4. Yo'ldoshev, M. (1959). Xiva xonligida feodal yer egaligi va davlat tuzilishi. Toshkent: O'zdamnashr.
5. Jabborov, N. A. (2021). "Firdavs ul-iqbol" – Ogahiyning badiiy-tarixiy nasrdagi ilk tajribasi". Oltin bitiglar 3:4-24
6. Xallieva G. "Firdavs ul-iqbol" asarining Finlyandiyada saqlanayotgan qo'lyozma nusxasi xususida